

ТЕТЯНА БОГУШ

**ІКОНОПИСНА КОЛЕКЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО
ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА
“ПЕРЕЯСЛАВ”: ІКОНИ З ОБРАЗАМИ СВЯТИХ
ЖІНОК-ХРИСТИЯНОК**

DOI: 10.5281/zenodo.15164091

Ця публікація є продовженням розпочатого раніше дослідження іконописної колекції Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” (далі НІЕЗ “Переяслав”). Про велику різноманітність сюжетних іконографічних композицій (близько 130 назв ікон), як одну із особливостей колекції, відзначали ще в попередніх публікаціях¹. При виокремленні тематичної групи ікон, в назвах яких є імена святих жінок-християнок, ця тенденція була знову підтверджена. Крім широко поширених в українському живописі образів свв. Варвари, Параскеви, Пелагеї, в назвах ікон ми зустрічаємо багато інших імен святих жінок-християнок: Анна, Анастасія, Антоніна, Агрипина, Домініка, Дар’я, Євдокія, Єфросинія, Єлена (Олена), Ірина, Юліана, Людмила, Марія Магдалина, Мотрона, Наталія, Олександра, Софія, Тетяна, Уляна, Улита. Є кілька ікон із сюжетом Віра, Надія, Любов та мати їх Софія, що присвячені окремому святу. Серед жіночих імен, що є у назвах ікон, найчастіше зустрічається ім’я св. вмц. Варвари. Про пошанування св. вмц. Варвари у східному християнстві, що відобразилося і в іконописі, були численні публікації різних авторів. Нами були досліджені ікони св. вмц. Варвари із колекції музею та зроблені публікації². У цьому дослідженні зупинимося лише на кількох окре-

¹ Т. БОГУШ, ‘Іконописна колекція Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав”: її дослідження, каталогізація, популяризація’, *Матеріали другої Волинської обласної науково-етнографічної конференції*, Луцьк, 2005, с. 145–148; Т. БОГУШ, ‘З історії формування збірки сакрального мистецтва НІЕЗ “Переяслав”’, *Науковий щорічник “Історія релігій в Україні”*, Л., 2006, с. 739–748.

² Т. БОГУШ, ‘Становлення і розвиток іконописної збірки Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав”’, *Pereslavlivka. Наукові записки НІЕЗ “Переяслав”. Сфремовські читання*, К. (Міленіум), 2007, с. 12–13; Т. БОГУШ, ‘Ікони Великомучениці Варвари в іконописній колекції Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав”’, *Науковий щорічник “Історія релігій в Україні”*, Л., 2007, с. 469–479; Т. БОГУШ, ‘Матеріали до каталогу іконописної колекції

мих характеристиках ікон св. вмц. Варвари. При загальній кількості ікон основного і науково-допоміжного музейного фонду – близько 1200 одиниць зберігання – в музейній колекції маємо 60 ікон св. вмц. Варвари. За наявністю і кількісно вони поступаються перед образами Ісуса Христа, Богородиці та свт. Миколая. 14 іконографічних сюжетів відображають образ св. вмч. Варвари в колекції. Найбільш поширеним є однофігурне поясне або в повний зріст зображення святої Варвари (37 од.): мал. 13³; мал. 14⁴; мал. 16⁵; мал. 15⁶. Поширеними є парні зображення святої. Серед них кількісно виділяються ікони із образами св. арх. Михаїла і св. вмч. Варвари (6 од.)⁷: свт. Миколай і св. вмч. Варвара мал. 17–18⁸; свв. вмцц. Варвара і Юліана мал. 19⁹; свв. вмцц. Параскева і Варвара¹⁰; свв. вмцц. Варвара і Євдокія¹¹; св. вмч. Варвара і Пантелеймон¹²; св. вмч. Варвара і преп. муч. Макарій, мал. 21¹³; св. Симеон-Богоприйімець і св. вмц. Варвара¹⁴. Ікони із багатофігурними композиціями: св. вмц. Варвара з житієм¹⁵; усікновення голови св. вмч. Варвари¹⁶; свв. вмч. Варвара, Пантелеймон, св. арх. Гавриїл¹⁷;

Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав”. Каталог ікон святої великомучениці Варвари”, *Pereyaslavika. Наукові записки НІЕЗ “Переяслав”*, К. (Міленіум), 2008, с. 213–222; Т. БОГУШ, “Образ великомучениці Варвари в українському іконописі”, *Науковий збірник, присвячений 900-літтю Свято-Михайлівського Золотоверхого Монастиря*, К, 2008, с. XXVI–XXIX, с. 52–57.

³ Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав” (Далі – НІЕЗ “Переяслав”). Облікова фондова документація. Книга наукової інвентаризації. Група зберігання “Ікони”, т. 1, інв. № І-1–363, с. 8. КН-3917, І-33.

⁴ *Ibid.*, т. 2, інв. № І-364–454, с. 1. КН-30658, І-367.

⁵ *Ibid.* Група зберігання “Мистецтво”, т. 1, с. 57. КН-3314, М-251.

⁶ *Ibid.*, т. 2, с. 91. КН-3468, М-440.

⁷ *Ibid.* Група зберігання “Ікони”, т. 1, інв. № І-1–363, с. 17. КН-4046, І-66; Група зберігання “Мистецтво”, т. 1, с. 7, КН-3060, М-46; с. 91. КН-3440, М-404; *Інвентарна книга №1. Допоміжна фондова група зберігання “Мистецтво (ікони)”*, т. 1, інв. № ДМ-ДІ-1–73, с. 2–3, ДІ-12, ДІ-13; *Книга обліку науково-допоміжного фонду*, т. 4, інв. № ндф-7541–9232, с. 243, ндф-8703.

⁸ *Ibid.* Книга наукової інвентаризації. Група зберігання “Ікони”, т. 1, інв. № І-1–363, с. 42, КН-5501, І-162; с. 54, КН-6474, І-203.

⁹ *Ibid.* Група зберігання “Мистецтво”, т. 1, с. 61, КН-3319, М-265.

¹⁰ *Ibid.* Група зберігання “Ікони”, т. 1, інв. № І-1–363, с. 9, КН-3920, І-36.

¹¹ *Ibid.*, с. 43, КН-5504, І-165.

¹² *Ibid.*, т. 1, інв. № ндф-79–4755, с. 173, ндф-2246.

¹³ *Ibid.* Група зберігання “Мистецтво”, т. 2, с. 2–3, КН-3468, М-442.

¹⁴ *Ibid.* Група зберігання “Ікони”, т. 1, інв. № І-1–363, с. 4–5, КН-3759, І-20.

¹⁵ *Ibid.*, с. 45–46, КН-5513, І-174.

¹⁶ *Ibid.* Книга обліку науково-допоміжного фонду, т. 4, інв. № ндф-7541–9232, с. 325, ндф-8955; Група зберігання “Ікони”, т. 1, інв. № І-1–363, с. 15, КН-4000, І-58.

¹⁷ *Ibid.* Група зберігання “Ікони”, т. 1, інв. № І-1–363, с. 58–59, КН-6895, І-220.

св. вмц. Варвара, архангели Михаїл, Гавриїл, мал. 20¹⁸; свт. Миколай. Діва Марія. Ісус Христос. Св. вмч. Варвара¹⁹. Така кількість та різноманітність сюжетів ікон св. вмц. Варвари свідчить про популярність та шанування святої в ХІХ ст. в регіоні Середньої Наддніпрянщини.

Мал. 1. Ікона. "Свв. вмцц. Ірина, Тетяна, Людмила, хр. Миколай, О. Невський, св. Йоан". НІЕЗП. КН-3468, М-444.

Серед пам'яток з іменами святих жінок-християнок вирізняється ікона (мал. 1) з багатофігурною композицією. На ній у повний зріст зображені св. вмц. Ірина, св. вмц. Тетяна, св. вмч. Людмила, святий Христов Миколай, св. князь О. Невський, св. муч. Йоан, св. пророк Самуїл (вводиться до наукового обігу вперше). Рукописним письмовим першоджерелом інформації про ікону є документи фондового обліку відділу фондів НІЕЗ "Переяслав": Акт приймання на постійне зберігання до основного фонду №786 1973 р., Книга надходжень основного фонду том 3 [КН-3468], Книга наукової інвентаризації група зберігання "Мистецтво"²⁰, інвентарна картка. За цими документами і подаємо інформацію. Ікона написана олійними фарбами на дошці з левкасом, до двох шпонок, розмір 72×39 см. Передав ікону у музей житель м. Переяслава-Хмельницького А. Конон у 1973 р. безкоштовно. В інвентарному записі, проведеному в 1973 р., зафіксовано наступне:

¹⁸ НІЕЗ "Переяслав". Облікова фондова документація. Книга наукової інвентаризації. Інвентарна книга №1. Допоміжна фондова група зберігання "Мистецтво (ікони)", т. 1, інв. № ДМ-ДІ-1-73, с. 7, ДІ-45.

¹⁹ *Ibid.* Група зберігання "Ікони", т. 2, інв. № І-364-454, с. 20, КН-39071, І-439.

²⁰ *Ibid.* Група зберігання "Мистецтво", т. 2, с. 3, М-444.

Ікона знаходилася в церкві с. Козинець. Місцевий поміщик на будівництво церкви пожертвував кошти. Щоб увіковічнити своє ім'я, була намальована ця ікона з зображенням багача, його дружини і дітей, яких він нарік іменами святих. Така інформація пояснює сюжет ікони. За художньо-стилістичними ознаками можна сказати, що ікону виконано з дотриманням канонічних зображень святих, але не в іконописній майстерні. Ікона виконана на замовлення народним іконописцем.

Мал. 2. Ікона. Св. вмц. Параскева, св. ціл. Пантелеймон, свт. Миколай.
НІЕЗП. КН-2557, ПХІМ-4466.

Ікон з образом св. Параскеви в колекції музею налічується 15 од. Дві ікони за походженням є церковними. Ікона ХІХ ст. (мал. 2) з багатофігурною композицією св. вмц. Параскева, ціл. Пантелеймон, свт. Миколай²¹ (вводиться до наукового обігу вперше). У документах зафіксовано, що ікона (розмір 99×61 см) походить із церкви с. Циблі, в якому була церква св. Іллі. При затопленні села водами Канівського водосховища ймовірно ікона була з церкви винесена і тим самим врятована. Ще одна ікона св. муч. Параскеви (мал. 4) до надходження в музей знаходилася в церкві с. Андруші (при затопленні села водами Канівського водосховища церква св. Георгія була перенесена на територію Музею народної архітектури і побуту НІЕЗ

²¹ НІЕЗ "Переяслав". Облікова фондова документація. Книга наукової інвентаризації. Інвентарна книга Переяслав-Хмельницького історичного музею, т. ІІІ, інв. № ПХІМ-2356-4472, с. 197. КН-2557, ПХІМ-4466.

“Переяслав”). На лицьовій стороні ікони поясне прямолике зображення муч. Параскеви²² (вводиться до наукового обігу вперше). Цікавими є зображення митри, що одночасно нагадує і корону, а також незвично пов’язаний білий плат під митрою. Ікона XIX ст., розмір 45×55 см, виконана на суцільній товстій (7 см) дошці, розпис олійними фарбами. Ікони Параскеви з парними зображеннями: свв. вмц. Варвара і Параскева²³; св. пр. Сергій і

Мал. 3. Ікона. Свв. Сергій і Параскева. НІЕЗП. КН-4434, І-100.

²² НІЕЗ “Переяслав”. Облікова фондова документація. Книга наукової інвентаризації. Група зберігання “Мистецтво”, т. 1, с. 10. КН-3145, М-59.

²³ *Ibid.* Група зберігання “Ікони”, т. 1, інв. № І-1-363, с. 9, КН-3920, І-36.

св. вмч. Параскева (мал. 3)²⁴. Цікавий образ св. Параскеви (мал. 5) на іконі Вседержитель на троні²⁵. Іконографія такого типу відома з XVI ст. Склад предстоячих, колінопреклонених і припадаючих святих не був постійним, а залежав від бажання замовника, він міг змінюватися. У даному разі до

Мал. 4. Ікона. Св. вмч. Параскева. НІЕЗП. КН-3145, М-59.

ніг Спаса припадають у земному поклоні симетрично зображені преподобні Зосима (ліворуч) та Савватій (праворуч) Соловецькі. Святу Параскеву ми бачимо праворуч, зі схрещеними перед грудьми руками і з поглядом зверненим до Господа. Очевидно, так захотів замовник ікони. На іконах з однофігурною композицією (всього 11 ікон) св. Параскева зображена по

²⁴ НІЕЗ "Переяслав". Облікова фондова документація. Книга наукової інвентаризації. Група зберігання "Ікони", т. 1, інв. № І-1–363, с. 24, КН-4434, І-100.

²⁵ *Ibid.* Група зберігання "Ікони", т. 2, інв. № І-364–454, с. 4, КН-30764, І-377.

різному: на повний зріст, прямолике поясне зображення, з дотриманням канонічного стилю, частина ікон виконана народними іконописцями²⁶.

Св. мч. Пелагея була однією з жінок-християнок, що пішла на муки, зазнала страшних катувань, віддала своє життя за віру Христову. Ікони з образом св. Пелагеї в колекції різняться композицією, розмірами, матеріалом і технікою виконання, всього їх 5 од.: багатофігурна композиція, зоб-

Мал. 5. Ікона. Вседержитель на троні. НІЕЗП. КН-30764, І-377.

²⁶ НІЕЗ "Переяслав". Облікова фондова документація. Книга наукової інвентаризації. Група зберігання "Мистецтво", т. 1, с. 10, КН-3145, М-59; с. 12, КН-3162, М-66; с. 18–19, КН-3163, М-94; с. 26 КН-3167, М-128; с. 35 КН-3196, М-168; с. 44 КН-3248, М-199; с. 67 КН-3320, М-268; Група зберігання "Ікони", т. 1, інв. № І-1–363, с. 8–9 КН-3919, І-35; Книга обліку науково-допоміжного фонду, т. 1, інв. № ндф-79–4755, с. 49, ндф-621; т. 7, с. 108, ндф-12830, с. 109, ндф-12832.

раження виконане в повний зріст св. Пелагея, св. преп. Йоан, св. блв. князь Олександр, св. муч. Євдокія, розмір 38×65 см²⁷; кіот: св. Варвара, св. Пелагея, св. Йоан²⁸; однофігурні композиції: св. мчц. Пелагея, розміром 56×35,5 см, куплена в жителя Переяслава²⁹, ікона св. Пелагея із с. Ненайки, Черкаської обл.³⁰, св. мч. Пелагея³¹.

Мал. 6. Ікона. Євангеліст Матвій, преп. Григорій Критський, муч. Антоніна.
НІЕЗП. КН-3196, М-176.

Ікони, на яких зображені св. муч. Антоніна і св. Мотрона, мають багатофігурну композицію, надійшли від жителів Переяславщини, зберігалися у їхніх сім'ях. Зображення святих у повний зріст, виконані на дошці олійними фарбами. Вгорі над головами святих написи. На іконі (мал. 6) в центрі прямолике зображення Григорія Критського, одягненого в темно-коричневий гіматій, з чотками в лівій руці, ліворуч від нього зображений євангеліст Матвій з розгорненою книгою, праворуч св. муч. Антоніна в черво-

²⁷ НІЕЗ "Переяслав". Облікова фондова документація. Книга наукової інвентаризації. Група зберігання "Мистецтво". Книга обліку науково-допоміжного фонду, т. 4, інв. № ндф-7541–9232, с. 313, ндф-8934.

²⁸ *Ibid.*, т. 1, інв. № ндф-79–4755, с. 35, ндф-450.

²⁹ *Ibid.* Інвентарна книга Переяслав-Хмельницького історичного музею, т. III, інв. № ПХІМ-2356–4472, с. 143 КН-2146, ПХІМ-3928.

³⁰ *Ibid.* Група зберігання "Мистецтво", т. 1, с. 85 КН-3416, М-378.

³¹ *Ibid.* Група зберігання "Ікони", т. 1, інв. № І-1–363, с. 109, ндф-12834.

ному мафорії із хрестом. Над головою св. муч. Антоніни привертає увагу підпис: “С. Мученица Антоніна дівиця”³². Таке уявлення про святу мученицю міг мати народний іконописець, або саме такий підпис, можливо попро-

Мал. 7. Ікона. Св. Євмеліан, св. муч. Мотрона, ап. Павло і муч. Ігнатій.

НІЕЗП. КН-3468, М-439.

³² НІЕЗ “Переяслав”. Облікова фондова документація. Книга наукової інвентаризації. Група зберігання “Мистецтво”, т. 1, с. 37, КН-3196, М-176.

сили замовники ікони. Подібною є ікона (мал. 7), на якій зображені св. преподобний Євміліан, св. муч. Мотрона, ап. Павло і св. муч. Ігнатій³³. На цій іконі живопис виконаний професійно, з дотриманням канонічних вимог, ікона могла бути виготовлена в іконописній майстерні. Обидві ікони поєд-

Мал. 8. Ікона. Коронування Богородиці. Св. рівноапостольна цариця Єлена і сповідник Павло. НІЕЗП. КН-2302, ПХІМ-4107.

³³ НІЕЗ "Переяслав". Облікова фондова документація. Книга наукової інвентаризації. Група зберігання "Мистецтво", т. 1, с. 1–2, КН-3468, М-439.

нує така риса, як не канонічне, не традиційне поєднання зображуваних святих. Можливо у сім'ї були люди, які мали імена таких святих, тому і були замовлені ікони з такими сюжетами.

Мал. 9. Ікона. Св. Єфросинія і св. патріарх константинопольський і Лубенський чудотворець. *НІЕЗП. КН-3911, 1-27.*

Ікони, на яких зображена св. вмц. Тетяна, мають багатофігурну композицію. Вже згадувана вище сімейна ікона (мал. 1) св. вмч. Ірина, св. вмч. Тетяна, св. вмч. Людмила, святий христов Миколай, св. князь О. Невський, св. муч. Йоан, св. пророк Самуїл³⁴; ікона св. Наталія, св. Симеон, св. Григорій, св. Домініка, св. вмц. Тетяна³⁵; парний сюжет свв. Тимофій і Тетяна³⁶. Із інформації про ікони із зображенням св. вмц. Тетяни, що є у фондовій обліковій документації, видно одну особливість: всі пам'ятки за походженням є церковними. Можна зробити припущення, що ікони були замовлені і передані як сімейні до церкви.

³⁴ *НІЕЗ "Переяслав". Облікова фондова документація. Книга наукової інвентаризації. Група зберігання "Мистецтво", т. 2, с. 3, КН-3468, М-444.*

³⁵ *Ibid. Група зберігання "Ікони", т. 1, інв. № І-1-363, с. 37-38, КН-5487, І-148.*

³⁶ *Ibid. Книга обліку науково-допоміжного фонду, т. 1, інв. № ндф-79-4755, с. 47, ндф-599.*

Св. мч. Олександра, цариця римська, була таємною християнкою і пішла на смерть заради віри Христової. У музейній колекції п'ять ікон з її іменем: св. вмч. Олександра і св. Микола Блаженний³⁷, Св. Олександра³⁸, кіот: св. Пантелеймон; св. Гавриїл, св. Олександра³⁹, свт. Миколай-чудотво-

Мал. 10. Ікона. Св. вмчц. Агрипина. НІЕЗП. КН-3587, М-561.

³⁷ НІЕЗ "Переяслав". Облікова фондова документація. Книга наукової інвентаризації. Книга наукової інвентаризації. Група зберігання "Ікони", т. 2, інв. № І-364-454, с. 4, КН-30763, І-376.

³⁸ *Ibid.*, с. 8, КН-31378, І-391.

³⁹ *Ibid.*, т. 1, інв. № ндф-79-4755, с. 35, ндф-449.

рець і цариця Олександра, поч. XX ст.⁴⁰, св. цариця Олександра, св. Андрій Первозванний; св. арх. Гавриїл 50×37 см⁴¹. На іконі (мал. 11) Св. мч. Олександра і св. Микола Блаженний зображені на повний зріст. Св. мч. Олександра без царської корони, голова покрита білим платом, одягнена в світложовтий хітон з синім поясом, червоний довгий плащ. У правій руці тримає

Мал. 11. Ікона. Св. вмц. Олександра і св. Микола Блаженний.
НІЕЗП. КН-30763, І-376.

⁴⁰ НІЕЗ "Переяслав". Облікова фондова документація. Книга наукової інвентаризації. Книга обліку науково-допоміжного фонду, т. 1, 213, ндф-2686.

⁴¹ *Ibid.*, т. 4, інв. № ндф-7541-9232, с. 315, ндф-8935.

хрест – символ мученицької смерті, в лівій – пальмову гілочку. Прямолике зображення святого без головного убору, з сивою бородою, в темному одязі, зі схрещеними руками. У лівій руці тримає білий паперовий згорток. Зображення св. Миколи Блаженного на теренах України зустрічається рідко,

Мал. 12. Ікона. Св. вмц. Улита. НІЕЗП. КН-30765, І-378.

на цій іконі його зображення близьке до канонічного. Надійшла ікона із митниці (Рава-Руська) у 1995 р., датується ХІХ ст.

Ікона (мал. 12) св. мучениці Улити (Юлити)⁴², датована ХІХ ст. надійшла до музею із митниці, тому точне походження ікони невідоме. За ху-

⁴² НІЕЗ "Переяслав". Облікова фондова документація. Книга наукової інвентаризації. Група зберігання "Ікони", т. 2, інв. № І-364–454, с. 4, КН-30765, І-378.

дожньо-стилістичними особливостями можна зазначити, що ікона була написана професійно, можливо майстерня Києво-Печерської лаври. Тло ікони вохристо-коричневе, пошкоджене, втрачений частково живопис. Праворуч від центру (мал. 12) на повний зріст зображення святої Улити, яка одяг-

Мал. 13. Ікона. Св. вмц. Варвара. НІЕЗП. КН-3917, І-33.

нена в коричневий мафорій, права рука звернена вгору, до Спасителя, лівою рукою вказує вниз, на сина Кирика. Св. Кирик одягнений у білі одежі (коротка сорочка). Спиною він наче тулиться до матері, праву руку піднімає вгору. Зображення Спасителя у верхньому лівому куті ікони нечітке, через пошкоджене живописне тло. Ліворуч зображення однієї зі сцен життя святих. Святу Улиту тримає охоронець. Вона стоїть перед правителем Олександром. За легендою він скинув з кам'яного помосту її сина і Кирик помер. Внизу ми бачимо тіло Кирика з німбом над головою.

Серед пам'яток колекції є ікона святої мучениці Агрипини⁴³. Надійшла до музейного зібрання у 1974 р. із села Строкова на Переяславщині, має розмір 25,5×35,5 см, написана на дошці олійними фарбами. На ній

Мал. 14. Ікона. Св. вмц. Варвара. НІЕЗП. КН-30658, І-367.

(мал. 10) зображення на повний зріст жінки у синьому хітоні, поверх якого одягнена світла коротка туніка та червоний мафорій. Навколо шії пов'язана зелена хустка з висячими торочками. На голові – корона. У піднятій правій руці тримає зелену гілку та хрест. У правому верхньому куті зображення ангела, що протягує до святої віночок. Внизу праворуч зображено

⁴³ НІЕЗ "Переяслав". Облікова фондова документація. Книга наукової інвентаризації. Група зберігання "Мистецтво", т. 2, с. 26, КН-3587, М-561.

колесо, яке є умовним засобом показу катувань мучениці. Над головою святої напис: “св. мучениця Агрепина”. І виконання живопису, і зроблений підпис показують, що ікона виконана на замовлення у звичайного народного ремісника-живописця.

Мал. 15. Ікона. Св. вмц. Варвара. НІЕЗП. КН-3468, М-440.

Ікона Коронування Богородиці (мал. 8) датована ХІХ ст., виконана олійними фарбами на дошці, з левкасом на полотні, розмір 44×31 см (уводиться до наукового обігу вперше)⁴⁴. На іконі зображені християнські

⁴⁴ НІЕЗ “Переяслав”. Облікова фондова документація. Книга наукової інвентаризації. Інвентарна книга Переяслав-Хмельницького історичного музею, т. ІІІ, інв. № ПХІМ-2356–4472, с. 157, КН-2302, ПХІМ-4107.

святі та події, не пов'язані між собою ні в часі, ні за євангельськими описами. Зображення на іконі містить два окремі сюжети. Вгорі зображена канонічна сцена коронування або вінчання Богородиці. Сюжет ікони пов'язаний із святом Успіння Пресвятої Богородиці, яка відразу після вознесіння на Небеса була коронована Триєдиним Господом Богом. Таким чином,

Мал. 16. Ікона. Св. вмц. Варвара. *НІЕЗП. КН-3314, М-251.*

Богоматір прославляється як Цариця Небесна. Така композиція в Україні отримала поширення в кінці XVIII – початку XIX ст. У нижній частині ікони (мал. 8) поясні зображення св. рівноапостольної цариці Єлени і св. Павла сповідника. За свої заслуги перед Церквою у поширенні християнства святий Костянтин Великий і його мати, свята Олена, отримали назву рівноапостольних. Свята Олена вважається опікункою Церков і тих, хто страждає. В Єрусалимі вона побудувала церкву св. Гробу Господнього. З пере-

буванням св. Олени на Сході пов'язують віднайдення святого хреста, на якому розіп'яли Ісуса Христа. Крім св. Єлени, на іконі зображений і св. Павло Константинопольський, сповідник. Павло Константинопольський, архієпископ Константинопольський у 337–350 роках відомий також як Сповідник

Мал. 17. Ікона. Свт. Миколай і св. вмц. Варвара. НІЕЗП. КН-6474, І-203.

Павло, зображений у єпископському облаченні. Павло жив у IV ст. і походив з міста Салоніки, що у грецькій частині Македонії. Кілька разів займав патріарший престол у Константинополі, але аріани двічі проганяли патріарха на заслання. Під час останнього вигнання 351 року він був у Вірменії,

де аріани шість днів морили його голодом, а потім задушили. Ікона могла бути замовлена для сім'ї, в якій були особи, що носили імена Олени та Павла. Крім окремих ікон із образом св. Єлени, ікони, що присвячені Покрову святої Богородиці, мають образ цариці Єлени.

Мал. 18. Ікона. Свт. Миколай і св. вмц. Варвара. *НІЕЗП. КН-5501, І-162.*

На іконах колекції зображені як жінки, що постраждали за віру Христову, так і жінки, які були відомими освіченими історичними особами і присвятили своє життя поширенню християнської віри. Такою була Єфросинія Полоцька – полоцька княжна з династії Володимировичів, яка

була донькою полоцького князя, черниця, у миру Предслава Святославна (* біля 1105 – † 1173), одна з найосвіченіших жінок XII століття. Зображення її з книгою є на одній із ікон колекції.

Мал. 19. Ікона. Свв. вмц. Варвара і Уліанія. 1835р.

НІЕЗП. КН-3319, М-265.

Ім'я св. Єфросинії є на чотирьох іконах музейного зібрання, що мають різні композиції і назви: Св. Єфросинія і свт. Афанасій патріарх константинопольський і Лубенський чудотворець⁴⁵, Св. Єфросинія Полоцька,

⁴⁵ НІЕЗ "Переяслав". Облікова фондова документація. Книга наукової інвентаризації. Група зберігання "Ікони", т. 1, інв. № І-1–363, с. 6, КН-3911, І-27.

за походженням із церкви с. Ярешки⁴⁶, Свв. муч. Анастасія і Єфросинія⁴⁷, багатосюжетна композиція Євангеліст Йоан Богослов, Марія Єгипетська, невідомий пророк, св. Єфросинія, над ними вгорі – Бог-Отець, розмір

Мал. 20. Ікона. Св. арх. Гавриїл, св. вмц. Варвара, св. арх. Михаїл.

НІЕЗП. КВД-46, ДІ-45.

50×32 см⁴⁸. Окремо зупинимось на іконі середини ХІХ ст. Св. Єфросинія і святий христов Афанасій, патріарх Константинопольський і Лубенський чудотворець (мал. 9). Зображення святих у повний зріст. Ліворуч у темно-синьому чернечому одязі св. Єфросинія, яка тримає закриту книгу. Праворуч, на круглому синьому килимку із зображенням орла, стоїть патріарх. Одягнений у сріблястий, багато орнаментований сакос, поверх якого червоний омофор. На голові червона мітра, прикрашена каменями (позначені овалами). Права рука піднята у благословляючому жесті, лівою притримує архієрейський посох. Між ними реалістично зображено раку із мощами святителя Афанасія. Святителя Афанасія названо Лубенським, тому що він упокоївся у Мгарському Спасо-Преображенському монастирі біля Лубен на Полтавщині. Патріарха поховали в храмі під амвоном, біля церковних

⁴⁶ НІЕЗ "Переяслав". Облікова фондова документація. Книга наукової інвентаризації. Група зберігання "Ікони", т. 1, інв. № І-1–363, с. 42, КН-5499, І-160.

⁴⁷ *Ibid.*, с. 57, КН-6890, І-215.

⁴⁸ *Ibid.* Книга обліку науково-допоміжного фонду, т. 4, інв. № ндф-7541–9232, с. 311, ндф-8927.

воріт, у сидячому положенні, як ховали за звичаєм східних патріархів. Стародавні документи свідчать: “На ньому був одягнений архієрейський одяг, у руку вкладено посох. Його посадили в крісло і з кріслом, сидячого, поміс-

Мал. 21. Ікона. Св. вмц. Варвара і преп. муч. Макарій. НІЕЗП. КН-3468, М-442.

тили в кам'яний склеп”. Коли через 8 років після смерті відкрили гробницю святителя Афанасія, то побачили тіло Патріарха нетлінним. На іконі автор, зображуючи раку, відтворив сидячого патріарха з дрібними деталями (посох). Нетлінні моці Константинопольського Патріарха стали предме-

том шанування вірян православної Русі. Слава про цілительні здібності Афанасія Сидячого поширилася далеко за межі Лубенщини. Зображені святі не поєднані однією євангельською подією, жили в різні століття, ікона могла бути сімейною, замовлена або куплена з надією на зцілення.

В іконописній колекції три ікони мають зображення св. Ганни, датуються ХІХ ст. Ікона Зачаття св. Анни⁴⁹ та ікона св. пророчиця Анна і св. праведник Йоаким⁵⁰ відображають євангельські події. Парна ікона св. преподобний Микита і св. Анна⁵¹ має прямолике на повний зріст зображення святих. Ікони надійшли із сіл Переяславщини, були передані жителями, в сім'ях яких ікони зберігалися. Ім'я Ганна досить поширене в українців, тому припускаємо, що ікони замовляли для себе як домашню чи сімейну.

Образ св. мч. Софії ми можемо побачити в експозиції музею в козацькій церкві 1666 року із с. Острійки⁵², а також на іконі з традиційною композицією св. Віра, Надія, Любов і мати їх Софія⁵³ і на літографії із таким же сюжетом⁵⁴.

Проведений аналіз іконописних зображень із музейного зібрання НІЕЗ “Переяслав” показав, що ікон із образами святих жінок-християнок на сьогодні нараховується більше 100 од. зберігання. Ікони мають різне композиційно-іконографічне та художнє вирішення сюжетів, які не є канонічними. Це свідчить про замовлення сюжету або для церкви, або для домашнього вівтаря. Більшість з них походить з регіону Середньої Наддніпрянини. Оригінали цих творів мають високу художню цінність і є невід’ємною складовою мистецтва українського народу.

Підсумовуючи попередній науковий доробок, можна стверджувати: у науковій літературі з музейного зібрання НІЕЗ “Переяслав” не висвітлені ікони з іменами святих жінок-християнок. Цією публікацією нами вперше до наукового обігу вводиться більше 50 рухомих пам’яток сакрального мистецтва, первісною джерельною базою про які є фондова облікова документація НІЕЗ “Переяслав”.

⁴⁹ НІЕЗ “Переяслав”. Облікова фондова документація. Книга наукової інвентаризації. Група зберігання “Ікони”, т. 1, інв. № І-1–363, с. 21, КН-4075, І-84.

⁵⁰ *Ibid.*, с. 50, КН-5898, І-189.

⁵¹ *Ibid.* Група зберігання “Мистецтво”, т. 1, с. 26, КН-3167, М-127.

⁵² *Ibid.* Книга обліку науково-допоміжного фонду, т. 1, інв. № ндф-79–4755, с. 337–339, ндф-4273.

⁵³ *Ibid.* Група зберігання “Мистецтво”, т. 2, с. 15, КН-3565, М-525.

⁵⁴ *Ibid.*, с. 60–61, ндф-10900.